

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

**CARATTERIZZAZIONE FENOTIPICA E FUNZIONALE DI LINFOCITI NATURAL KILLER
INFILTRANTI ED ASSOCIATI AL CARCINOMA PANCREATICO DUTTALE
NK in PDAC**

Proponenti:

Dr. Antonino Bruno
Laboratorio di Immunità Innata (Ricerca-Fantoli)
E-mail: antonino.bruno@multimedica.it

Dr. Riccardo Ricotta
UO di Oncologia
E-mail: riccardo.ricotta@multimedica.it

Co-Principial Investigators:

UO di Oncologia – Dr eraldo Bucci
E-mail: eraldo.bucci@multimedica.it

Area Check-up – Dr.ssa Stefania Pacchetti
E-mail: stefania.pacchetti@multimedica.it

Servizi interni coinvolti:

Value Based Healthcare Unit

Data Management - data.management@multimedica.it

Dott.ssa Tagliabue – Biostatistico, elena.tagliabue@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio "CARATTERIZZAZIONE FENOTIPICA E FUNZIONALE DI LINFOCITI NATURAL KILLER INFILTRANTI ED ASSOCIATI AL CARCINOMA PANCREATICO DUTTALE".

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di caratterizzare, dal punto di vista fenotipico e funzionale, lo stato di polarizzazione delle cellule NK associate ai tumori (circolanti) e infiltranti tumori, in pazienti con carcinoma pancreatico duttale, in confronto a controlli sani, matchati per età.

I Pazienti in studio includono:

- soggetti con diagnosi di adenocarcinoma pancreatico duttale (PDAC), di qualsiasi stadiazione (gruppo 1), reclutati presso l'Unità di Oncologia, IRCCS MultiMedica, Milano, Italia.
- soggetti sani, matchati per età con i soggetti con PDAC (Gruppo 2), reclutati presso l'area check up, IRCCS MultiMedica.

Dati di letteratura

Le cellule natural killer (NK), costituiscono effettori dell'immunità innata coinvolti nel controllo delle infezioni virali e immunosorveglianza tumorale. Alterazioni a livello di fenotipo e funzionalità delle cellule NK sono state riscontrate in diversi tipi di neoplasie, sia solide che ematologiche. È ben noto come il microambiente (livello tissutale) e macroambiente (livello periferico) dei pazienti oncologici giochi un ruolo fondamentale nella polarizzazione delle cellule NK.

L'adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC), che costituisce il 90% dei tumori pancreatici, rappresenta la quarta causa di decessi correlati al cancro nel mondo.

Una delle fondamentali caratteristiche del PDAC, è la presenza di estesa fibrosi, che può interferire con il l'attività antitumorale delle cellule dell'immunità innata ed adattativa; diversi studi hanno dimostrato come l'utilizzo di agenti anti-fibrotici possono migliorare le risposte ai farmaci andando a modulare il contesto immunitario del PDAC.

Quasi tutti gli studi in ambito oncologico, incluso il PDAC, si sono focalizzati sulla ridotta attività anti-tumorale delle cellule NK, dovuta a meccanismi di anergia, ridotta funzionalità ed esaurimento della funzionalità anti-tumorale delle cellule NK infiltrati tumori ed associate ai tumori (cellule NK nel sangue periferico di pazienti oncologici). Solo pochi studi, la maggior parte dei quali sono stati condotti dal nostro gruppo di ricerca, hanno dimostrato che le cellule NK, nei tumori solidi, son anche in grado di supportare la crescita tumorale favorendo l'angiogenesi. Attualmente, non sono presenti in letteratura, studi che abbiano investigato il ruolo diretto o indiretto (ossia mediante interazione con cellule stromali) delle cellule NK nell'indurre/favorire l'angiogenesi e progressione tumorale nel PDAC e l'eventuale correlazione con il fenomeno della fibrosi, un importante hallmark del PDAC.

La caratterizzazione fenotipica e funzionale delle cellule NK, sia a livello di tessuto tumorale che di controparte circolatoria, in soggetti con PDAC, rappresenta un evento cruciale al fine di poter identificare le cellule NK come possibile biomarcatore del carcinoma prostatico e come target per approcci di immunoterapia atti a ri-educare cellule NK anergiche e pro-angiogeniche/pro-infiammatori.

L'analisi ha quindi l'obiettivo di caratterizzare dal punto di vista fenotipico, funzionale e molecolare in ruolo i linfociti natural killer in pazienti con PDAC.

La raccolta dati è, mono-istituzionale, policentrica, e si svolgerà in collaborazione con l'UO di Oncologia, IRCCS MultiMedica, nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo "*Pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment: interplay between fibrosis and NK cells*", id 2019-1609 (PI: Dr. Antonino Bruno), di cui si allega documentazione.

Il progetto Cariplo, finanziato, prevede di caratterizzare dal punto di vista fenotipico e funzionale i linfociti natural killer del sangue periferico ed infiltranti tessuti tumorali in pazienti con PDAC.

Il protocollo clinico, di cui si fa richiesta di approvazione al CE, fa riferimento a questa parte di progetto, che utilizzerà i campioni di sangue periferico, ottenuti dai soggetti con PDAC, controlli sani (matchati per età) e campioni tissutali biotici, ottenuti dai soggetti con PDAC.

I dati condotti sui modelli murini di PDAC, previsti nel progetto AIRC finanziato, hanno permesso, al proponente, di dimostrare che le cellule NK nei tessuti tumorali acquisiscono il fenotipo semi-deciduale (dNK), caratterizzato da altri livelli di espressione dei marcatori CD9 e CD49a. In funzione dei dati ottenuti sui modelli murini, il soggetto proponente è interessato a traslare i risultati sul fenotipo NK simil-deciduale, su una coorte di pazienti con PDAC, in confronto con soggetti sani, matchati per età.

Lo studio prevede anche un gruppo di controllo di soggetti arruolati presso l'Area Check-Up di MultiMedica (dott.ssa Pacchetti).

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni ematici e biotici ed inviati direttamente al Laboratorio di Ricerca. Dal sangue periferico e tessuti biotici verrà ottenuta una sospensione cellulare mono dispersa che verrà utilizzata per la valutazione fenotipica e funzionale dei linfociti NK (citometria a flusso multiparametrica-fino a 20 parametri in simultanea, per l'isolamento delle cellule NK (FACS-sorting) per studi funzionali di interazione cellula-cellula.

Il plasma ottenuto dai campioni ematici verrà utilizzato per analisi della presenza di citochine, mediante appositi kit ELISA.

Parte delle cellule NK, isolate mediante cell sorting, verranno utilizzate per estrarre l'RNA per analisi di real-time PCR. Parte delle cellule NK sortate verranno utilizzate per produrre mezzi condizionati, necessari agli studi funzionali e di interazione con altri sottotipi cellulari.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

L'inizio dello studio è previsto per Marzo-Aprile 2022. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base predisposto, nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

I sottoscritti, Antonino Bruno e Riccardo Ricotta

RICHIEDONO

in virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Dr. A. Bruno

Dr. R Ricotta

Allegati:

Protocollo versione 1 del 21.2.2022

Flow Chart (nel Protocollo)

Foglio informativo e Consenso informato per pazienti Gruppo 1 - versione 1 del 21.2.2022

Foglio informativo e Consenso informato per soggetti Gruppo 2 - versione 1 del 21.2.2022

CV Dr. Bruno

CV Dr. Ricotta

Grant Cariplo: "Pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment: interplay between fibrosis and NK cells", id 2019-1609